

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФОБИЗАТОРОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
THE USE OF HYDROPHOBIZERS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

ГРИДУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,

студент,

Кубанский государственный технологический университет.

ДАВЫДЬЯН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

Кубанский государственный технологический университет.

ТЛЕХУСЕЖ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

GRIDUNOV ALEXANDER VLADIMIROVICH,

Student,

Kuban State Technological University.

DAVIDYAN KONSTANTIN SERGEEVICH,

Student,

Kuban State Technological University.

TLEKHUSEZH MARINA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,

Kuban State Technological University.

В данной статье рассматривается применение гидрофобизаторов как специальных химических составов для обработки в строительстве. Актуальность темы обусловлена необходимостью использования гидрофобизаторов при возведении жилых домах, т.к. помимо порчи внешнего вида строений, влага разрушает стены, конструкции и может привести к аварийным ситуациям. Указаны используемые в настоящее время четыре основные формы гидрофобизаторов. Охарактеризованы этапы процесса гидрофобизации. В результате проведенного анализа сделан вывод об основных преимуществах применения гидрофобизаторов в строительной сфере.

This article discusses the use of hydrophobizers as special chemical compounds for processing in construction. The relevance of the topic is due to the need to use hydrophobizers in the construction of residential buildings, because in addition to spoiling the appearance of buildings, moisture destroys walls, structures and can lead to emergency situations. The four main forms of hydrophobizers currently used are indicated. The stages of the hydrophobization process are characterized. As a result of the analysis, the conclusion is made about the main advantages of using hydrophobizers in the construction sector.

Ключевые слова: *кремнийорганические полимеры, гидрофобизация, гидрофобизаторы, водоотталкивающие составы, удаление высолов.*

Key words: *organosilicon polymers, hydrophobization, hydrophobizers, water-repellent compounds, efflorescence removal.*

Вода способна разрушать строения различными способами. Попадая в поры строительных материалов, она может растворять некоторые их компоненты, участвуя тем самым в появлении так называемых высолов на поверхности; находясь внутри изделия, она может поглощать из воздуха различные примеси, которые при растворении в воде превращаются в кислоты, разрушающие цементные и известковые компоненты; при отрицательных температурах вода внутри стройматериалов превращается в лёд, и под его давлением составляющие разрушаются изнутри. Следовательно, применение гидрофобизаторов в строительстве является весьма актуальной задачей.

Гидрофобизаторы представляют собой жидкости, с помощью которых выполняют обработку гидрофильных стройматериалов, подверженных пагубному влиянию влаги. Обработка заключается в смачивании поверхности того или иного компонента конструкции с помощью кисти, валика или пульверизатора. Так проводится поверхностная гидрофобизация. Однако существует и другой способ, который заключается во введении гидрофобизатора в смесь, из которой изготавливаются составляющие конструкции, например добавление гидрофобизатора в цемент, известь, глину и т.п. Данный метод носит название объёмной гидрофобизации [1, с. 4-9]. При использовании этого способа надёжность защиты стройматериалов от воздействия влаги значительно повышается по сравнению с поверхностным гидрофобизированием, т.к. гидрофобизатор проникает в изделие по всему его объёму, а не на 5-7 мм, как при первом способе. Тем не менее, минусами данного метода являются высокая стоимость по сравнению с поверхностной гидрофобизацией, пригодность лишь некоторых гидрофобизаторов к применению, а также возможность снижения прочности строений и сооружений. Существует еще один способ гидрофобизации, который заключается в введении инъекции в уже готовый массив жилого здания или сооружения. Он используется для отсечной гидроизоляции, которая необходима вследствие капиллярного подъема грунтовых вод и разрушения фундамента строений [2, с.194-195].

В качестве гидрофобизаторов наиболее часто используют кремнийорганические полимеры и олигомеры. Они получили широкое применение благодаря свойству образовывать на поверхности твердых тел пленку толщиной в несколько молекул. Эта пленка покрывает все поры и полости, имеющиеся в твердом теле, превращая поверхность материалов в гидрофобную, однако при этом она не мешает проникновению в поры воздуха и водяных паров, поэтому стены, покрытые данным веществом, не теряют возможность вентилироваться. Получают данные вещества поликонденсацией мономерных кремнийорганических соединений. Примерами получаемых кремнийорганических полимеров могут служить полиорганосилоксаны (1) и полиорганокарбоксилосилоксаны (2):

Специфическим признаком кремнийорганических полимеров является то, что их макромолекулы построены из элементарных звеньев (3), содержащих атомы кремния и кислорода.

Две валентности атома кремния участвуют в образовании связей с кислородом, третья валентность может быть занята полярной функциональной группой, в результате чего молекулы силоксанов способны прочно войти в поверхность твердых тел. А если четвертая ва-

лентность кремния образует связь с неполярной метильной или этильной группой, то при поглощении молекул силоксана гидрофильной поверхностью эти группы окажутся на поверхности твердого тела. Кремнийорганические полимеры сочетают в себе эластичность органических полимеров с твердостью и теплостойкостью неорганических веществ, обладающих гидрофобными свойствами.

На рис. 1 представлена поверхность гидрофобизируемого изделия при взаимодействии с полисилоксаном и образование гидрофобной пленки на изделии вследствие их соединения:

Рис. 1. Образование гидрофобной пленки.

В противоположность рассматриваемым гидрофобизаторам на базе КубГТУ созданы новые вещества – полифункциональные производные карбоновых кислот [3], которые понижают поверхностное натяжение и могут быть использованы в качестве эффективных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям [4], проявляя при этом и высокую фармакологическую активность [5].

На данный момент в строительстве используются 4 основных формы гидрофобизаторов: водные растворы, водные эмульсии, растворы в органических растворителях и твердые тела. Большую часть производства занимают *водные растворы*. Внешне они выглядят как прозрачные жидкости и имеют значительные преимущества перед остальными ввиду полной пожаробезопасности и отсутствия запаха. Тем не менее, у них имеются свои минусы, например, невозможность использования при отрицательных температурах [6, с. 85-96].

В *водных эмульсиях* содержатся гидрофобизатор и вода. Их применяют в том случае, когда невозможно или нежелательно использование гидрофобизирующего вещества в виде раствора ввиду его нерастворимости в воде. Плюсом эмульсий является пожаробезопасность и отсутствие запаха, но их главным минусом выступает более низкая проникающая способность в стройматериалы и изделия из них. Причина заключается в том, что эмульсии поступают в материал в виде капелек размерами в несколько мкм, тогда как раствор попадает в него в виде молекул, чей размер гораздо меньше. Внешне водные эмульсии выглядят как непрозрачные жидкости белого цвета.

Растворы в *органических растворителях* – это растворы кремнийорганических веществ в углеводородном растворителе (толуоле, нефрасе, сольвенте). Эти растворы обладают преимуществом в сравнении с водными эмульсиями и водными растворами, которое проявляется в возможности использования при отрицательных температурах. Однако их недостатком является возможность воспламенения (пожароопасность), а также едкий запах у ряда раство-

рителей, вызывающий отравление. Внешне эти гидрофобизаторы выглядят как прозрачные бесцветные жидкости.

Твердыми гидрофобизаторами являются минеральные порошки. Они представлены множеством крупинок, покрытых тонким слоем кремнийорганического вещества, обеспечивающего влагоустойчивость. Их добавляют в сухую строительную смесь для придания гидрофобных свойств строительному изделию. В зависимости от вида используемой смеси доля твердого гидрофобизатора в ней составляет 0,5-1 %. Наиболее широкое применение нашли гидрофобизаторы при строительстве с использованием древесины, различных бетонов, силикатного и керамического кирпича. При обработке *бетонных конструкций* применяют как поверхностную гидрофобизацию – водные растворы или эмульсии кремнийорганических веществ, так и объёмный метод гидрофобизации на этапе замешивания бетонного раствора. В этом случае обеспечивается максимальная защита строения на длительный срок.

Кирпич является пористым стройматериалом, легко пропускает влагу внутрь себя. Причем керамический кирпич является менее прочным, чем силикатный, однако более гидрофобным без дополнительной обработки. Тем не менее оба вида кирпича в строительстве жилых домов и сооружений необходимо подвергать гидрофобизации. Это придаёт не только водоотталкивающие свойства, но и насыщенный цвет.

Древесина особо восприимчива к воздействию воды, поэтому необходимость её обработки гидрофобизатором даже не обсуждается. Из-за необычного строения ей необходим особый гидрофобизатор. Используют кремнийорганические вещества в органических растворителях с различными добавками, обеспечивающими снижение водопоглощения древесины. Кроме того, такие составы защищают древесину от биологических повреждений, набухания и растрескивания при особо высоких и низких температурах [7, с. 108-109]. Проведение процесса гидрофобизации можно *разделить на 3 этапа*: подготовка поверхности, нанесение гидрофобизаторов в том или ином виде на подготовленную поверхность, проведение проверки качества выполнения гидрофобизации.

На *первом этапе* проводят работы в зависимости от состава поверхности: бетон очищают от загрязнений, затирают трещины и небольшие дыры. Кладку из каменных блоков, силикатного или керамического кирпича очищают от высолов и грязи, заполняют швы между ними. Гипсовые элементы и сооружения из природного камня очищают от загрязнений, укрепляют, убирают разрушенный слой. Необходимо особо выделить *удаление высолов* – белесых выделений, которые могут возникнуть на кирпиче или бетоне. Они образуются вследствие миграции водных растворов солей из глубины кирпича на его поверхность. Взаимодействуя с углекислым газом атмосферы, соли образуют карбонаты, нерастворимые в воде. Высолы разрушают строительный материал, а также портят внешний вид строения и способствуют возникновению плесени на материале постройки. Высолы сложно удалить какими-либо способами, не затрагивающими разрушение поверхностного слоя материала строения. Для их ликвидации используют очистители – химические препараты, содержащие слабые кислоты. Они разрушают поверхностный слой соли, не затрагивая при этом материал конструкции. После проведения вышеперечисленных работ все поверхности, которые не нуждаются в гидрофобизации, защищают какой-либо пленкой или бумагой, после чего приступают ко второму этапу.

Второй этап заключается в проведении гидрофобизации с использованием водных эмульсий, водных растворов, растворов в органических растворителях, а также твердых (порошковых) гидрофобизаторов в зависимости от материала обрабатываемой поверхности.

На *третьем этапе* производят проверку качества выполненных работ по нескольким пунктам: длительность сохранения гидрофобности поверхности; выдерживание давления слоем гидрофобизатора без разрушения. Эти исследования проводят с помощью специального приспособления – трубки Карстена, которая представляет собой стеклянный колокол, в

верхнюю часть которого впаяна стеклянная трубка с нанесенными на нее делениями. С помощью герметика ее приклеивают к испытуемой поверхности максимально герметично и заливают в трубку 10 мл дистиллированной воды до нулевой отметки, после чего отслеживают изменение уровня воды в течение 2 часов. Для каждого конкретного материала эффективность по этой шкале может различаться [8, с. 45]. Примеры практического применения гидрофобизаторов в строительной сфере представлены в работах сотрудников кафедры химии КубГТУ. В работе [9] авторами в качестве гидрофобизатора предлагается использовать алкилсиликонат калия, в работе [10] – силоксан, а в работе [11] – водная эмульсия силана.

Таким образом, применение гидрофобизаторов позволяет повысить качество стройматериалов и зданий, возводимых с их помощью, а также улучшить условия эксплуатации этих строений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добшиц Л.М. Пути повышения долговечности бетонов // Строительные материалы. 2017. № 10. С. 4-9.
2. Шилова М.А. Гидрофобизаторы – эффективная защита фасадов зданий и сооружений // Стройинформ. 2006. № 7. С.194-195.
3. Исследование в ряду замещенных бутан-и бутенолидов. XI. Реакция 2-бутенолида с аминами и синтез на основе ее продуктов новых замещенных 1,3-оксазолидинов / М.А. Тлехусеж, З.И. Тюхтенева, З.И. Тюхтенева, Л.А. Бадовская // Журнал органической химии. 1996. Т. 32. № 7. С. 1070-1074. EDN WBVDDT.
4. Новые ПАВ на основе производных аминуксусной и аминобутановой кислот и их использование в качестве присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям / Л.А. Солоненко, М.А. Тлехусеж, Л.Н. Сороцкая, Л.А. Бадовская // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2012. № 2(166). С. 112-115. EDN OWSFLT.
5. Авторское свидетельство № 1601984 А1 СССР, МПК С07С 235/02, А61К 31/16, А61Р 3/00. Производные бензиламида 4-оксимасляной кислоты, проявляющие местноанестезирующую, антиаритмическую, антиангиальную и антинекротическую активность: № 4470002/04, 4470006/04, 4470008/04: заявл. 01.08.1988: опубл. 09.02.1995 / З.И. Тюхтенева, Л.А. Бадовская, М.А. Тлехусеж [и др.]. EDN WPJRRM. URL: <https://patenton.ru/patent/SU1601984A1>.
6. Андросова Н.Б., Ветрова О.А. Анализ исследований и требований по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в законодательно-нормативных документах России и странах ЕВРОСОЮЗА // Строительство и реконструкция. 2019. № 1. С.85-96.
7. Лукинский О.А. «Дышащая» герметизация стен // Интеграл. 2010. № 1. С. 108–109.
8. Войтович, В.А. Пособие по гидрофобизации строительных конструкций и изделий / В.А. Войтович, И.Н. Хряпченкова; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. 45 с.
9. Хрисониди В.А., Прозорова А.С., Добровольская А.В. Способ изготовления строительных блоков. Патент на изобретение 2757868 С1, 22.10.2021. Заявка № 2021114014 от 18.05.2021. URL: <https://patents.google.com/patent/RU2757868C1/ru>.
10. Хрисониди В.А., Прозорова А.С., Добровольская А.В. Способ изготовления строительных блоков. Патент на изобретение 2757869 С1, 22.10.2021. Заявка № 2021114013 от 18.05.2021. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2757869C1_20211022.
11. Хрисониди В.А., Прозорова А.С., Добровольская А.В. Способ изготовления строительных блоков. Патент на изобретение 2757968 С1, 26.10.2021. Заявка № 2021114012 от 18.05.2021. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2757968C1_20211026.

© Гринунов А.В., Давыдьян К.С., Тлехусеж М.А., 2023.